

पूजा कुमारी शाह शोधार्थी - महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा poojashah50284@gmail.com

डॉ. हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग - महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
sasane.h43@gmail.com

सार

समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ दिव्यांग एवं अन्य सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसके साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। समावेशी शिक्षा के द्वारा छात्रों को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं। इसमें छात्रों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है/ सभी को एक समान मानकर एक ही स्थान पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य समावेशी शिक्षा द्वारा किया जाता है। शिक्षा के व्यक्तित्व विकास के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य बालक में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि गुणों को विकसित करना है। व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य बालकों के कलात्मक विकास में बहुत सहायता करता है। आज के वैज्ञानिक युग और स्वच्छंद समाज की विचारधारा के प्रभाव के कारण व्यक्तित्व विकास अत्यंत बन जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का एक प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण भी है, ताकि विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचारों से, कार्य व्यवहार से एवं बौद्धिकता से भारतीय बनें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के अलग-अलग स्तरों पर सभी विषयों में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा में चरित्र निर्माण कला, संस्कृति एवं मूल्यों का समावेश करने की बात कही गई है। प्रस्तुत लेख का आधार रूप समावेशी शिक्षा: दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास को दर्शाया गया है।

शब्द कुंजी :

समावेशी शिक्षा, दृष्टिबाधित विद्यार्थी, व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक बुद्धि,

प्रस्तावना

समावेशी शिक्षा उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा एक विद्यालय अपनी पाठ्यचर्या के गठन और प्रावधान पर पुनर्विचार करके सभी छात्रों को व्यक्ति मानकर उनका प्रत्युत्तर देने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यालय स्थानीय समुदाय को उन सभी छात्रों को स्वीकार करने के लिए अपनी क्षमता का विकास करता है जो विद्यालय आना चाहते हैं, और इस प्रकार छात्रों को बाहर रखने की आवश्यकता घटाता है। मिटलर (1995¹) ने समावेशी की दो व्यापक परिभाषाएँ दी हैं। पहले का सम्बन्ध सभी बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए मूलगामी विद्यालय -सुधार, मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन तथा विद्यालय की पूरी पाठ्यचर्या पर पुनर्विचार से है। दूसरी परिभाषा शिक्षा को पड़ोस के एक विद्यालय में एक आम कक्षा तक सीमित कर देती है जिसमें छात्र सामान्यतः जाएगा और जिसमें विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खुद की देखभाल और संवाद की उन कुशलताओं के अध्यापन के रूप में अतिरिक्त अवलम्ब और अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा जिन्हें आम कक्षाओं में आसानी से पढ़ाया नहीं जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का एक प्रमुख लक्ष्य विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण भी है, ताकि विद्यार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास हो सके। भारतीय चिंतन परंपरा में चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना जाता है। वर्तमान युग में चरित्र निर्माण और समग्र व्यक्तित्व विकास की जरूरत और बढ़ जाती है। इस नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचारों से, कार्य व्यवहार से एवं बौद्धिकता से भारतीय बनें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के अलग-अलग स्तरों पर सभी विषयों में भारतीय ज्ञान परंपरा, कला, संस्कृति एवं मूल्यों का समावेश करने की बात कही गई है।

समावेशी शिक्षा

¹ झा ,एम .(2005)समावेशी शिक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाएं,प्रकाशन संस्थान

“एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में विद्यालय को अन्य विद्यार्थियों के समान बनाना। जिसमें इन्हें अधिक से अधिक समाहित किया जा सके, दूसरे शब्दों में सभी बच्चों को उन्हीं के समुदाय में नियमित विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जाए।” (सलमांका कांफ्रेंस 1994)

“समावेश करना तथा बाहर रखना सर्वत्र एक समान श्रेणियां नहीं होती। हर स्थिति अपने खुद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक वैश्विक तथा सन्दर्भगत प्रभावों द्वारा निर्मित की जाती है।” (बार्टन एवं आर्मस्ट्रॉंग 2007)

समावेशी शिक्षा की अवधारणा

भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो इतिहास इस बात का गवाह है कि विकलांगता समाज का एक हिस्सा तो हो गई थी, परंतु इसके साथ नीतिगत ढंग से कैसे निपटा जाये अथवा विकलांगों का संवर्धन और संभव विकास कैसे किया जाये, इसके लिए कोई विशेष योजना मुख्य धारा में नहीं थी। जैसे-जैसे समाज में बौद्धिकता का विकास हुआ, लोग बालकों एवं किशोरों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर संवेदनशील हुए इस संवेदनशीलता के कारण ऐसे बालकों और किशोरों का पृथक्कीकरण होता गया। अब, जबकि हम समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पर्याप्त कारण है कि समावेश के बारे में सोचें। समावेशी शिक्षा की अवधारणा का मूल स्रोत बालकों को शिक्षा के समान अवसर है। बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का अर्थ शिक्षा से संबंधित समान अवसर प्रदान करना नहीं है। अपितु इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आवश्यकतानुसार शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - (2005) में भी समावेशी शिक्षा पर बल देते हुये बताया गया है कि स्कूलों को ऐसे केन्द्र बनाये जाने की जरूरत है जहाँ मानसिक अथवा शारीरिक रूप से असमर्थ बच्चों को समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थिति में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के सबसे ज्यादा फायदे मिले। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के मौके और सहपाठियों के साथ बटने के मौके देना बच्चों में प्रोत्साहन और जुड़ाव को पोषण देने के शक्तिशाली तरीके हैं।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016)

समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जहाँ दिव्यांग एवं अन्य सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। इसके साथ ही शिक्षण एवं सीखने की प्रणाली को इस प्रकार अनुकूलित किया जाता है कि वह प्रत्येक बच्चे की सभी सामान्य अथवा विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के सभी प्रावधानों के साथ पूरी तरह से सुसंगत है तथा स्कूली शिक्षा के संबंध में इसके द्वारा प्रस्तावित सभी सिफारिशों को पूरा करती है। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक आ अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दिव्यांगजन मूल विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों जैसे विशेषज्ञ संस्थानों के साथ आवश्यक रूप से परामर्श करने की सिफारिश करती है। नीति में दिव्यांग बच्चों के एकीकरण को अ ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिसर को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने की बात कही गयी है। इसके साथ ही विद्यालय परिसर में दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए जहाँ भी आवश्यक हो एक संसाधन केंद्र स्थापित करने पर बल दिया गया है। इसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 के अनुरूप दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित -करने तथा कक्षा-कक्ष में उनकी पूर्ण सहभागिता - सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। नीति में इन ■ बच्चों को शिक्षकों तथा अपने अन्य सहपाठियों के ■ साथ आसानी से जुड़ने के लिए आवश्यक सहायक उपकरण, तकनीकी आधारित उपकरण (जैसे- बड़े प्रिंट और ब्रेल प्रारूपों में सुलभ पाठ्यपुस्तकें) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की बात भी की गयी गई है। इसके साथ ही इसे कला, खेल और व्यावसायिक शिक्षा सहित स्कूल की सभी गतिविधियों पर भी लागू करने की भी परिकल्पना की गयी है। नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान को भारतीय संकेत भाषा सिखाने के • लिए और भारतीय संकेत भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को सिखाने के लिए उच्चतर - गुणवत्ता वाले माड्यूल विकसित करें इसके अतिरिक्त - दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

दृष्टिबाधित विद्यार्थी

दृष्टिबाधित अथवा दृष्टिहीनता के अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ब्लाइंड (ए.एस.बी. 1961), इनसाइक्लोपीडिया आफ है। स्पेशल एजुकेशन (1997) और चिकित्सकीय परिभाषा के अनुसार जिसकी दृष्टि क्षीणता यदि समुचित सुधारों के बावजूद 20/200 फीट या

6/60 मीटर तक रह जाती है वह दृष्टिबाधित समझा जाता है। अर्थात् सामान्य आंख 20 फीट की दूरी से ज्यादा नहीं देख सकती है। दृष्टिबाधित इसे केवल 20 फीट की दूरी तक ही देख सकते हैं। दृष्टिबाधित बालकों में समायोजन की क्षमता का अभाव होता है। वे कभी भी आने जाने में असमर्थता अनुभव करते हैं जिनमें आत्मा विश्वास की कमी हो जाती है। भविष्य के प्रति ऐसे बालक अधिक चिंतित होते हैं। कमजोर नजर वाले बालक अपर्याप्त दृष्टिकोण के कारण आदि विभिन्न कारणों से दृष्टिकोण बाधित हो जाते हैं जिनकी शिक्षा के लिए विशिष्ट सामग्री का प्रयोग किया जाता है।

शिक्षा-व्यक्तित्व का विकास

वेदों में शिक्षा को ज्ञान का काजल कहा गया है, इससे दृष्टि और दृष्टिकोण निर्मल तथा स्वस्थ होते हैं। स्वामी विवेकानंदजी के शब्दों में शिक्षा के माध्यम से हम अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट कर सकते हैं। उनका यह भी कहना है-"Education is an emancipation of perfection that is already in man." गांधीजी ने शिक्षा को हाथ, सिर और हृदय को विकसित करने के अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है। श्रीअरविंद ने कहा है, "शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो शरीर, मन, भावनाओं को समृद्ध करे।" स्वामी दयानंदजी ने कहा, "शिक्षा का अर्थ है, जिसके द्वारा व्यक्ति धर्मात्मा, सौम्य, जितेंद्रिय एवं चरित्रवान बने।" डेलवर रिपोर्ट 1966 में कहा गया है कि शिक्षा निरंतर उथल-पुथल भरे जटिल संसार में मानचित्र और रास्ता खोज निकालने के लिए दिक्सूचक (Compass) उपलब्ध कराती है। (पृष्ठ-85) शिक्षा एक ज्ञान-दीप है, जो अज्ञानता को काटती और उसका ध्वंस कर देती है, जो हमें मृत्यु से अमरता और अधंकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। * असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय ॥"

शिक्षा अनिवार्य रूप से मनुष्य निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया है। "What is the heart of Education, It is the education of the heart" शरीर की सबलता, प्राणों का संतुलन, हृदय की पवित्रता, मस्तिष्क की विवेकशीलता और आत्मा के परिष्कार से आनंद की अनुभूति ही संपूर्ण मानव के लिए शिक्षा है। यह बाह्य तथा अंतर्गता से संभव है। महर्षि कणाद ने कहा है, "यतो हि अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सः धर्मः।" श्रेयस यात्रा है। निःश्रेयस तीर्थयात्रा है। विवेकानंदजी के शब्दों में- "जीवन लक्ष्य तक पहुँचने के लिए दोनों यात्राएँ करना अनिवार्य है। इसी में संपूर्ण व्यक्तित्व की सफलता है। डॉ. संपूर्णानंदजी का कथन है, "शिक्षा का लक्ष्य और जीवन के लक्ष्य में कोई अंतर नहीं।" मनुष्य अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के लिए चार पुरुषार्थ करता है- "धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा।" जीवन का लक्ष्य अंतिम है, बंधन मुक्ति मोक्ष को पाएँ।

शिक्षा का उद्देश्य

चरित्र से विभिन्न मानवीय गुणों का विकास होता है और शाश्वत मूल्यों को प्राप्ति होती है। इसलिए अनेक विद्वानों और शिक्षाशास्त्रियों ने युगों-युगों से चरित्र विकास को शिक्षा का उद्देश्य माना है। विद्वानों के अनुसार चरित्रवान व्यक्ति सद्गुणों का विकास करता है, अच्छा आचरण करता है और आदर्शों तथा सिद्धांतों के अनुसार काय करता है। मानव विकास हेतु चरित्र निर्माण ऐसे आवश्यक है, जैसे मिट्टी को सुन्दर साँचे में ढालने के लिए हाथों से सहारा देना है। आधुनिक काल में भी स्वामी विवेकानन्द, रविन्द्र नाथ टैगोर, महात्मा गांधी आदि ने भी चरित्र विकास पर विशेष बल दिया है। अतः शिक्षा का उद्देश्य सद्बिचार पैदा करना, नैतिकता, चारित्रिक गुणों का विकास करना और व्यक्ति को आचरणशील बनाना होना चाहिए। शिक्षा के चारित्रिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित बातें कही जा सकती हैं। चरित्र विकास का उद्देश्य बालक में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया, क्षमा, त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, न्यायप्रियता आदि गुणों को पैदा करना है। चरित्र विकास का उद्देश्य बालकों के कलात्मक विकास में बहुत सहायता करता है। आज के वैज्ञानिक युग और स्वच्छंद समाज की विचारधारा के प्रभाव के कारण चरित्र विकास अत्यंत बन जाता है। चरित्र द्वारा ही व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है, जिससे वह हर प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना कर सकता है। चरित्र विकास का उद्देश्य आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल है।

शिक्षा का उद्देश्य 'आध्यात्मिक'

आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक विकास को शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बतलाया है। उनका कहना है कि व्यक्ति के जीवन में भौतिक या सांसारिक सुख का कोई महत्त्व नहीं है। व्यक्ति का चरम लक्ष्य सांसारिक माया-मोह को छोड़कर परम सत्ता से आत्मसात होना है। अतएव शिक्षा का कार्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी है। भारत में तो प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य रहा है। प्लेटो और अरस्तू ने भी इसे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। आध्यात्मिक विकास से संबंधित दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा कही गई कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं-आज के भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक विकास की नितांत आवश्यकता है। 56 भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक भौतिक उन्नति व्यक्ति की इच्छाओं को बलवान बनती है। जब व्यक्ति की इच्छाएँ पूरी नहीं होती तो दुःखी होता है। यह उद्देश्य बालक की पाशविक प्रवृत्तियों को अच्छी प्रवृत्तियों ने परिवर्तित करके उसमें अच्छे गुणों का विकास करता है। व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में उसका चारित्रिक विकास समाहित है। जीवन में वास्तविक सुख और शक्ति आध्यात्मिक विकास

से ही सम्भव है। उपरोक्त अवतरणों से विद्वानों द्वारा कही गई बात स्पष्ट होती है कि "यदि शिक्षा दृश्य एवं आत्मा की अवहेलना करती है तो वह शिक्षा अपूर्ण है।" शिक्षा के उद्देश्य 'पूर्ण जीवन' शिक्षा के उद्देश्यपूर्ण जीवन से तात्पर्य है कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति के सभी अंगों का समुचित विकास करके उसे पूर्णता की ओर ले जाए। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और हर परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है और यह जानने में समर्थ होता है कि उसका अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति को सभी परिस्थितियों में जीवन की सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए तैयार करती है।

पाउलो (2001)² चरित्र निर्माण और राष्ट्रवाद को लागू करना समावेशी प्रारंभिक बचपन शिक्षा संस्थान, अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में महान चरित्र और राष्ट्रवाद की शिक्षा देने के महत्व का वर्णन करना था। यह शोध इंडोनेशिया के सेमारंग शहर के चार स्कूलों में किया गया था, जिसमें संस्थाओं ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रवेश दिया। इसमें केस स्टडी दृष्टिकोण के माध्यम से गुणात्मक पद्धति का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से पता चला कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में चरित्र निर्माण और राष्ट्रवाद की शिक्षा को सामान्य बच्चों के साथ मुख्यधारा में लाया गया।

देवी (2018) प्रस्तुत लेख में बताया है कि समावेशी शिक्षा के माध्यम से अयोग्य व विकलांग बच्चों के सरकार द्वारा किये गये क्रिया योजना को पहुँचाने का उत्तरदायित्व अध्यापकों का होता है। समावेश शैक्षिक कार्यक्रम अच्छी शिक्षण प्रणाली के माध्यम से कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों के द्वारा महत्वपूर्ण ढंग से अयोग्य, अपंग मानसिक रूप अयोग्य छात्रों के लिए शुरू की जानी चाहिए।

जीवन मूल्यों से व्यक्तित्व का विकास

- सभी छात्रों के लिए ऊँची प्रत्याशाएँ होती हैं।
- समावेश के दर्शन को स्टाफ़, गवर्नर, छात्र और अभिभावक स्वीकार करते हैं।
- छात्रों को समान महत्त्व दिया जाता है।
- स्टाफ़ और छात्रों को मानव तथा एक 'भूमिका' के वाहक समझा जाता है।
- विद्यालय भेदभाव के कार्यकलापों को यथासम्भव कम करने के प्रयास करता है।

समावेशी तौर-तरीकों से व्यक्तित्व का विकास

- अधिगम का संचालन
- छात्र अपने खुद के अधिगम से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं।
- आकलन के सभी छात्रों की उपलब्धियों को प्रोत्साहन मिलता है।
- कक्षा में अनुशासन आपसी आदर पर आधारित होता है।
- गृहकार्य का सभी के अधिगम में योगदान होता है।
- सभी छात्र कक्षा से बाहर की गतिविधियों में भाग लेते हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि **समावेशी शिक्षा: दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास** सभी बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और उन्हें एक स्वीकार्य स्तर तक सीखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए ताकि वे बालकों की वैयक्तिक भिन्नता और विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो सके। विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालय (Regular School) अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। शिक्षा का कार्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी है। भारत में तो प्राचीन काल से ही शिक्षा का यह उद्देश्य रहा है। प्लेटो और अरस्तू ने भी इसे शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। आध्यात्मिक विकास से संबंधित दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा कही गई कुछ प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं- आज के भौतिकवादी युग में आध्यात्मिक विकास की नितांत

² पाउलो (2001) चरित्र निर्माण और राष्ट्रवाद को लागू करना समावेशी प्रारंभिक बचपन शिक्षा संस्थान

आवश्यकता है। आज के वैज्ञानिक युग और स्वच्छंद समाज की विचारधारा के प्रभाव के कारण चरित्र विकास अत्यंत बन जाता है। चरित्र द्वारा ही व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है, जिससे वह हर प्रकार की कठिनाइयों और समस्याओं का सामना कर सकता है।

सन्दर्भ सूची

- झा,एम.2005.समावेशी द्रष्टिकोण और प्रक्रियाएं. दिल्ली:प्रकाशन संस्थान
- एन.सी.ई.आर.टी.2005.राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, नई दिल्ली, एन. सी.ई.आर.टी. ।
- लाल,आर.2008. शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, मेरठ ; विनय खेजा प्रकाशन ,पेज नंबर 373- 37
- मुर्डिया,एस.(2014. आध्यात्मिक बुद्धि.दिल्ली ;हिमांशु पब्लिकेशन्स
- श्रीवास्तव, पी 2014.भारतीय समाज के शिक्षा और शिक्षक,कानपुर;रोशनी पब्लिशिंग
- अलकेतर, ए. 2014. प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, वाराणसी;अनुराग प्रकाशन
- बत्रा,दीनानाथ. 2017.भारतीय शिक्षा का स्वरूप, दिल्ली;प्रभात प्रकाशन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति. 2020. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली.
- पाल,एस एवं बंसल एस.(2021)समावेशी शिक्षा, दिल्ली; अर्जुन पब्लिशिंग हाउस

लिंक

<https://thespiritualindia.com/charitya-nirman-me-shiksha-aur-adhyatam-ka-mahatav-spiritual-thinking/>

<https://in.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210IN714G91709&p=Ideas+of+Character-building+in+Inclusive+Education>

<https://thespiritualindia.com/charitya-nirman-me-shiksha-aur-adhyatam-ka-mahatav-spiritual-thinking/>

**International Journal of Cultural Studies
and Social Sciences**

ISSN : 2347 - 4777

CERTIFICATE OF PUBLICATION

This is to certify that the article entitled

समावेशी शिक्षा : दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यक्तित्व विकास

Authored By

डॉ. हेमचंद्र लक्ष्मणराव ससाने

सहायक प्रोफेसर, शिक्षा विभाग - महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Published in

International Journal of Cultural Studies and Social Sciences

ISSN 2347-4777 with IF=7.138

Vol-20, Issue-02, No.17, July - December: 2024

Double-Blind, Peer Reviewed, Refereed & Open Access, UGC CARE Listed Journal

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

UGC

University Grants Commission

